

BOBUR VA UNING SHARQ TAMADDUNIDAGI HAMDA HIND ARXITEKTURASIGA QO‘SHGAN O‘RNI

Dostonbek Abduraxmonov

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti talabasi

«Boburning Hindistonga kelishi tufayli Hindistonda buyuk o‘zgarishlar sodir bo‘ldi, me’morchilikda va madaniyatning boshqa sohalarida yangicha taraqqiyot yuz berdi.»

J. Neru

Annotatsiya: Mutafakkir Zahiriddin Muhammad Boburning yuksak tafakkur va kuchli salohiyat sohibi ekanligi, uning faqatgina adabiyot yoki davlat boshqaruvi sohasida emas, balki o‘nga yaqin sohalarda yaratgan tayanch bilimlari va islohotlari, hind arxitekturasiga va me’morchilik san’atiga qo‘shgan yuksak hissasi hamda yangiliklari haqida so‘z boradi. Uning Amir Temur kabi buyuk sulolani yaratgani, ilm-u, ma’rifatda yuksaltirgani aniq va ravshandir. Bundan tashqari hind diyoridagi yangi siyosat va yangi bir uyg‘onish davrini boshlab bergan shaxs sifatida tanitish. uning sharq tamaddunidagi hissasi va o‘rni o‘rganish va tadbir qilishdan iborat.

Kalit so‘zlar: shajara, Boburnoma, g‘azal, ruboiy, devon, fard, aruz, tamaddun.

Adabiyot va tarix sohasi xodimlari qatorida ko‘plab soha ixlosmandlari nazarida, muhtasham XV asr turkiy dunyo tafakkurining ikki dahosi birin- ketin, kirib kelgan. Albatta bu Hazrat Mir Alisher Navoiy hamda shoh va shoir deya e’tirof etiluvchi Zahiriddin Muhammad Boburdir. Bu ikki inson bir - biriga o‘xshash hamda hamohang tarzda yashab o‘tgan deyish joiz. Ikkisi ham mutafakkir va shoir. Ko‘p qirrali ste’dod sohibi, yetuk va buyuk insonlar edi.

Xususan Zahiriddin Muhammad Bobur yuqorida aytilgani kabi faqatgina adabiyot va san’at sohasida emas, balki uning birgina “Boburnoma” asarining o‘zi o‘ndan ziyod fanlar uchun tayanch, poydevor vazifasini bajaradi. “Boburnoma”ni

sinchiklab mutolaa etarkanmiz, bu buyuk temuriyzodaning yoshlik chog‘idanoq bobosi Amir Temur imperiyasining qayta tiklanishi hamda uning hududdagi yagona, mustahkam siyosatni yurgizishga harakati va uning bu orzulari ma’lum darajada ro‘yobga chiqishida nimalarga asoslangani haqidagi izlanishlar chin ma’noda Bobur yetuk shaxs, o‘tkir tafakkur egasi hamda izchil harbiy mahoratning yuksakligi ma’lum bo‘ldi.

Har bir o‘rinda o‘zining yetarlicha bilimi va salohiyati bilan birga o‘z erkin fikrini bildira olgan. Masalan: 1495 - 96 yillarda shoh Xurosonda hukumronlik qilgan. Ayni vaqtda yosh temuriyzodalarning yurt olishga bo‘lgan harakatla ri kuchaygan edi. Bunda Sulton Husayn Boyqaro tasarrufidagi Hisorda Sulton Mahmud mirzoning beki Xisravshoh bosh ko‘tarib, Boyqaro bilan urishib, ikki marta uning ustidam g‘olib kelgani. Muataffir va shoh Bobur bu haqida shunday fikr bildiradi: “Xisravshohning muncha ulg‘aymog‘ig‘a va muncha haddi yetmas ishlarni qilmog‘ig‘a Sulton Husayn mirzoning ikki qatla kelib yonmog‘i sabab bo‘ldi”.⁷

“Bobunoma” dagi ko‘plab misollar sivilizatsiyaga o‘ta moyil hamda yetuk bunyodkor inson - faqatgina shoh Boburni emas, balki tom ma’noda muhandis Boburni ochib bera olgan. Chunki Bobur yaratilayotgan inshootlarining chinakam jonkuyari sifatida nomoyon bo‘ladi. Shoirning yaratuvchanlik ishidan mamnunligi, har bir qo‘yilgan g‘isht- u, toshdan hayot zavqini tuya olgan quyidagi parchada namoyon bo‘ladi:

“Tonglasig‘a buyurulg‘on yerlarni yurub sayr qildim. Yakpora toshdan buyurulg‘on kaylador havzaning bir martaba tamom ko‘tarmaydurlar edi, buyuruldikim, sangtaroshlar ko‘prak kelib, bir martaba, havzaning tubini durustroq olsunlarkim, suv quyib, atrofini torozu qilsa bo‘lg‘ay. Kech nomozi digar havzaning bir martaba yuzini tamom oldilar. Buyurdikim suv to‘ldirdilar. Atrofini suv bila torozu qilib, hamvor qilmoqqa mashg‘ul bo‘ldilar. Bu navbat yana bir obxona buyurdikim, yerini yakpora toshdin tarosh qilg‘aydilar, ichidagi kichik havzni ham yakpora toshdin qozg‘oylar”.⁸

⁷ “Ma’naviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.

⁸ Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma”. Yangi asr avlodi “Toshkent” - 2015. 704 - bet.

Boburga Hind arxitekturasi hamma vaqt ham ma’qul kelmaydi. Shu bois ham u Hindistonda o’z yurtini ya’ni Movarounnahrni eslatib turadigan koshona va saroylarni yaratishga bel bog’laydi. Ularning bosh me’mori Boburning o’zi edi. Bunga yaqqol misol tariqasida: Rahimdod ismli kishi hind elida qurgan “kichikroq tarolg’ina” - kichik ayvon va bog’cha shoh Boburning o’zi tug’ulib o’sgan Movarounnahrni eslatadi. Go’yo, bu imoratlar aynan Bikramajitning beso’naqay imoratlarining yonginasida, atayin taqqoslash uchun bunyod etilgandek:

“...Ushbu ulug’ gumbazning ustida Rahimdod bir kichikrak tolg’ina qilibtur. Rahimdod ushbu Bikramajitning imoratlarida o’lturubtur. Bu imoratlarni sayr qilib, otlanib Rahimdod solg’on madrasani kezib, qo’rg’onning janubiy tarafida bir uluq havzning yoqasida Rahimdod solg’on bog’chani tafarruj qilib, kech o’rdu tushgan chorboqqa kelduk. Bu bog’chada xeyli gullar tikibtur. Xushrang qizil kaneyr bog’chada xeyli bor. Bu yerlarning kaneyri qip-qizil xushrang kaneyrlardur. Bir pora qizil kaneyrni Gvaleyardin Agra bog’lariga kelturub ektirdum”⁹

Bobur Hindistonni o’z tasarrufiga olgach, eng birinchi navbatda, Xuroson, Afg’oniston va Movarounnahr bilan aloqani tiklash hamda o’rnatish, ma’lumot va xabarlarni imkon qadar tezlikda yetkazishni o’yladi, aloqa xizmatini yo’lga qo’yishga tatbiq etadi. «Boburnoma»da «Har to’qqiz kuruh manor qo’porg’aylarkim, manorning balandlig’i o’n ikki qari bo’lg’ay. Ustida bir chordara qo’porg’aylar. Har o’n sekkiz kuruhda olti yom oti bog’lag’aylar. Yomchi va sayisg’a ulufa va otlarg’a aliq ta’yin bo’lg’ay. Andoq farmon bo’ldikim, bu yom oti bog’latur yer agar bir xolisag’a yovuq bo’lsa, bu mazkur bo’lg’onlarni andin saranjom qilsunlar, yo’q ersa, har bekning parganasiga voqi’ bo’lsa aning uhdasiga qilsunlar. Ushbu kun Chaqmoq bila Shohiy Agradin chiqtilar. Bu kuruhlarni mil bila muvofiq ta’yin qilildi»¹⁰ - deya keltirilgan.

Yuqoridagi parchadan Boburning Sharqda mavjud bo’lmagan aloqa tizimini ishlab chiqqanini ko’rishimiz mumkin. Bunda o’sha davrdayoq aloqaning barcha jihatlari: ma’lum masofada qancha va qaysi sifatdagi otlar bog’lanib,

⁹Husan Qudratullayev. Bobur va sharq tamadduni. (2005)

¹⁰ Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma”. Yangi asr avlodi “Toshkent” - 2015. 514 - bet.

parvarishlanishi, ularning ozuqasi, otboqarlar, ularga sarflanadigan sarf-xarajatlar miqdori nazarda tutilgan. Xarajatlar Boburning hukmronligi ostidagi hududda bo’lsa o’sha joyning beklari hisobidan, agar o’zga hududda bo’lsa haq to’lash yo’li bilan amalga oshirilishigacha inobatga olingan. Bunday puhta va aniq rejalashtirilgan hamda joriy qilingan ishlar hozirgi zamon axborot - texnologiyalariga zamin bo’lganini inkor etib bo’lmaydi. Yoki yana bir nazarda tutiladigan jihati bir - biridan ko’rinmas darajada uzoq bo’lmagan tepaliklardan olov yoqish usuli bilan xabar berish, biror bir hodisani ifodalash maqsadida o’sha davrda yaratilgani hozirgi zamon uchun tamal toshi bo’lgani aniqdir.

“Musofir bo’lmaguncha, kishi musulmon bo’lmas”. Vatanda turib uni tasavvur qilish, his etish, uning timsolini mukammal ko’ra bilish, tuyish dargumon. Zahiriddin Muhammad Bobur vatandan olisda, musofirlikda uning timsolini yaxlit tasavvur etdi, uning mehrini, qadrini teran his etib idrok qildi. Vatan, diyor, yor hajrida, sog’inch dardida ko’z yosh to’kkan bo’lsa kerakki bu holat uning she’rlarida yaqqol namoyon bo’lgan. Bobur she’rlarida “ko’z yoshi” so’zini ko’p ishlatadi, bu so’zga bog’liq xolda “qon” so’zidan ham ko’p o’rinda foydalanadi. Bu e’tiborga loyiq hol. Bobur ko’p iztirob chekib ko’z yosh to’kkan, ko’p qonli xodisalarning guvohi bo’lgan shaxs.

Bobur poetikasi ham muallifni tasavvurimizda gavdalantirish mumkin bo’lgan, uni anglashimizdagi asosiy manbadir. O’z tariximizni o’rganishimizda ham she’riyatning o’rni katta, tarixda haqiqatdan ko’ra yolg’onlar ko’p uchraydi. She’rda esa shoir his-tuyg’usini boricha izhor etadi va mana shu tuyg’ularni insoniyatga singdiradi. Shuning uchun shoirlar ijodiyoti har bir davrning ko’zgusi. She’riyat yordamida bemalol muallif tarjimai holi tadrijini va hayot yo’li xaritasini chizish mumkin. Bobur har nafasda, har qadamda tafakkur qilishga majbur edi. U yashayotgan va faoliyat ko’rsatayotgan muhit va voqelik shuni taqozo etar edi. Har kuni, har soatda turli-tuman kishilar bilan muloqot-muomalada bo’lgan. U olam va odam, odamning olam ichra tutgan o’rni, besh kunlik foniylar dunyoda qanday yashab o’atmoq borasida muayyan to’xtamga kelishga, bu to’xtamlarning umumlashtirishga ehtiyoj sezgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati.

1. Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma” . Yangi asr avlodi “Toshkent” - 2015. 704 - bet.
2. “Bobur va uning ijodi haqida” «O‘zbekiston adabiyoti va san’ati» gazetasining 2005 yil 27-soni
3. G’.Sotimov, “Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida boburiylar davri”, Toshkent, 2009, 64-bet
4. Hasan Qudratullaev. “Mirzo Bobur haqida uch maqola” Xurshid Davron kutubxonasi.